

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746571>

УДК 372.881.161.1

Калашникова С.Г.

Калашникова Светлана Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Омский государственный педагогический университет, Россия, 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, 14. E-mail: svetlanagk@yandex.ru.

Лексическая работа на уроках русского языка

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения лексической работы на уроках русского языка в начальных классах. Описаны приемы, направленные на осознанное формирование некоторых лексических умений, а именно, умение определять лексическое значение слова, видеть прямое и переносное значение слова, умение использовать слова с переносным значением в своей речи. Показаны возможности использования потенциала дидактических материалов упражнений учебников русского языка для проведения лексической работы как при изучении специального раздела «Слово», так и при закреплении грамматико-орфографических тем. Предложены примерные задания, направленные не только на формирование лексических умений младших школьников, но и на развитие их языкового чутья, навыков точного и критичного выбора слова.

Ключевые слова: лексическое значение слова, прямое и переносное значение, лексические умения, лексические упражнения, точный выбор слова, языковое чутье.

Kalashnikova S.G.

Kalashnikova Svetlana Georgievna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Omsk State Pedagogical University, Russia, 644099, Omsk, nab. Tukhachevsky, 14. E-mail: svetlanagk@yandex.ru.

Lexical work in Russian language lessons

Abstract. The article discusses the peculiarities of lexical work in the lessons of the Russian language in primary school. Techniques aimed at the conscious formation of certain lexical skills are described, namely, the ability to determine the lexical meaning of a word, to see the direct and figurative meaning of a word, the ability to use words with a figurative meaning in one's speech. The possibilities of using the potential of didactic materials of exercises of textbooks of the Russian language for carrying out lexical work both in the study of a special section "Word" and in fixing grammatical and spelling topics are shown. Sample tasks are proposed, aimed not only at the formation of lexical skills of younger schoolchildren, but also at the development of their linguistic flair, skills of accurate and critical word choice.

Key words: lexical meaning of a word, direct and figurative meaning, lexical skills, lexical exercises, exact word choice, linguistic flair.

Работа над изобразительно - выразительными лексическими средствами, которая проводится на уроках литературного чтения, продолжается и на уроках русского языка. Значение лексических упражнений в настоящее время общепризнано. Согласно Примерной программе

по русскому языку ученики должны «находить в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком значение слова, определять значение ранее неизвестных слов по словарю, объяснять, какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения пропуска, под-

бирать антонимы к заданным словам, использовать слова-омонимы в шутках, загадках, использовать в речи фразеологизмы» [8, с. 25].

Раздел «Лексика» в Примерной программе включает «осознание словарного богатства русского языка» [8, с.15].

Упражнения лексического характера можно использовать в начале урока, а также для закрепления темы или для повторения уже изученных тем. Место лексических упражнений зависит от темы и типа урока. Но вся работа по лексике проводится так, чтобы дети убедились в том, что им это нужно для собственной речевой практики; эти навыки позволяют им выражать свои мысли точно, ясно, правильно и образно.

Материал для лексических упражнений разнообразен. Определенную помощь в лексической подготовке учащихся оказывают учебники русского языка. Так, например, в учебниках В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого УМК «Школа России» материал по лексике представлен в разделе «Слово». 1 класс – значение слова, однозначные и многозначные слова [1, с.27]. 2 класс – лексическое значение слова [2, с.42], однозначные и многозначные слова [2, с.48], прямое и переносное значение слова [2, с.50], синонимы, антонимы [2, с.52]. 3 класс – лексическое значение слова [4, с.40], однозначные и многозначные слова [4, с.41], синонимы, антонимы [4, с.42], омонимы [4, с.45]. 4 класс – лексическое значение слова [6, с.42], синонимы, антонимы, омонимы [6, с.47], фразеологические единицы [6, с.50].

Однако, к сожалению, заданий по лексике почти нет при изучении грамматико-орфографическим тем.

Как указывает Д.Н. Шмелев, «слово представляет собой сложную многоаспектную единицу, поэтому исследованию подлежит и то, как образовано и как может изменяться данное слово, и то, как оно может сочетаться с другими словами, образуя более сложные единства, и то, что может обозначать, знаком чего может

служить данное конкретное слово» [9, с. 7]. Таким образом, объект лексической работы – слово – сложная и многогранная единица языка, включающая в себя лексическое значение, морфологические признаки, синтаксическую функцию, а также произношение, ударение, правописание. Упражнения со словом в лексическом плане могут эффективно сочетаться с морфологическим, синтаксическим и орфографическим направлением в работе, что обеспечивает комплексность подхода к языку.

Рассмотрим, как можно сформировать у младших школьников осознанные лексические умения. Одно из таких умений – это умение определять лексическое значение слова. В учебниках русского языка УМК «Школа России» специальном разделе «Слово» достаточно упражнений, направленных на формирование этого умения. Но, к сожалению, учитель не всегда реализует возможности учебника для проведения лексической работы при изучении грамматико-орфографического материала. Покажем, как это можно сделать. Например, во 2-м классе при закреплении темы «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» учащиеся выполняют упражнение 10, где нужно подчеркнуть орфограммы в выделенных словах. Это основная учебная задача [3, с. 7]. Между тем в упражнении встречается слово «бульвар», интересное для лексической работы.

Предлагаются такие вопросы:

- как вы думаете, что обозначает слово «бульвар»? Подытоживая ответы детей, учитель уточняет «Бульвар – широкая аллея посреди городской улицы или набережной» [7, с. 61].

- какие бульвары в Омске вы знаете? (Бульвар Архитекторов, бульвар Мартынова, названный так в честь нашего земляка – поэта Леонида Мартынова). - как еще могут называться улицы города? (Проспект, площадь, переулок, тупик).

- как вы понимаете слово «проспект»? Какие проспекты в нашем городе

вы знаете? (*Проспект – большая широкая и прямая улица* [7, с. 640]; в Омске – проспект Маркса, проспект Мира).

- подберите однокоренное слово к слову «*переулок*» (улица, уличный). Какое значение имеет слово «*переулок*»? (*Небольшая узкая улица, соединяющая две других*) [7, с. 527]. Можете назвать переулки в г. Омске? (Газетный переулок, Первомайский переулок).

- а какую улицу называют «*тупик*»? (*Улица, не имеющая сквозного прохода или проезда*) [7, с. 845]. Вы знаете улицы с таким названием? Обычно дети вспоминают адрес из сказки - тупик Нечистой силы, 13.

- вспомните улицы, которые мы называем словом «*площадь*». Дети называют площадь Победы в Омске, Красную площадь в Москве, Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге.

Как видим, материал данного упражнения позволяет обогащать и уточнять словарный запас детей.

Еще одно лексическое умение - это умение определять прямое и переносное значение слова. Как уже было отмечено, в учебниках русского УМК «Школа России» во 2-м классе дети узнают, что «прямое значение прямо указывает на предмет (признак, действие). Переносное как бы переносит частичку прямого значения на другой предмет (признак, действия) по какому-либо сходству» [2, с. 50]. На примерах дети усваивают путь определения значения – сопоставление смысла слова одного и того слова в разных предложениях (словосочетаниях), нахождение прямого значения и переносных. Например: «*Плывут корабли – Плывут облака*». Но, к сожалению, далее дается всего одно задание: составить предложения со словосочетаниями: *облако пыли, золотые руки, тяжелое наказание, работа стоит, заря горит*. Только в одном из них подчеркнутое слово употреблено в прямом значении (тяжелое наказание – суровое, серьезное). Целесообразно предложить на этом этапе детям самим составить словосочетания или предложения с прямым или переносным

значением заданного слова. Можно использовать такие слова: *тяжелый, легкий, тонкий, золотой*. Учитель может убедиться, понимают ли второклассники переносное значение слова. А затем на основе анализа, сравнения, сопоставления нескольких поэтических примеров дети смогут сделать вывод о значении данного приема: употребление слов в переносном значении помогает «лучше» видеть, помогает создать поэтический образ. Материалы для таких наблюдений есть в учебниках по литературному чтению. Но необходимо видеть и использовать весь потенциал учебников русского языка. Так, например, выполняя упражнение 205, можно предложить такое задание: в каком значении употреблено слово «*вьётся*» [2, с. 125], составьте словосочетание или предложение с другим значением этого слова. Таким образом, на уроках литературного чтения у детей накапливается материал для наблюдений, затем на уроках русского языка (на специальных уроках в разделе «Слово» и на уроках изучения и закрепления грамматико-орфографического материала) школьники выполняют упражнения в нахождении и выделении прямого и переносного значения слова; происходит накопление приемов, необходимых для образования переносного значения слова. Показателем овладения приемом будет понимание смысла слова в прямом и переносном значении, определение значения слова в контексте и степень овладения приемами составления словосочетаний в разных значениях. Постепенно дети усваивают сначала практически, а потом и в обобщенном виде способы переноса значений слов. Основное значение слова – прямое. Перенос значения определяется по цвету (*золотая осень*), по какому-либо качеству, характерному для основного слова (*острый язык, холодный взгляд, мягкий характер*). Анализируя, сравнивая языковые примеры, школьники убеждаются в том, что использование слов в переносном значении делает нашу речь богатой, выразительной, образной. На основе этих сведе-

ний учащиеся приобретают умения: найти слова в прямом и переносном значении, объяснить их значение, составить словосочетания или предложения с разными значениями слов. И здесь немаловажную роль играют речевые упражнения или дополнительные задания к грамматико-орфографическим упражнениям.

Например, во 2 классе при выполнении упражнения 66 можно предложить следующее задание: найдите слово в переносном значении, устно объясните, почему вы считаете, что это слово употреблено в переносном значении [2, с. 52]; при выполнении упражнения 125 (*по алфавиту ли записаны данные слова*): какое из этих слов может употребляться в переносном значении, приведите примеры [2, с. 83].

Подобные задания направлены на выявление понимания учащимися прямого и переносного значения слов.

Также могут быть предложены задания, направленные на выявление отношения учащихся к контексту, где важную роль играет образное описание на основе употребления слов в переносном значении. Общее отношение детей к контексту и умение вычленив прием образности как средство создания настроения учитывается в следующем задании: при выполнении задания 1 (Раздел «Проверяю себя») [3, с.30].

- Понравился ли вам рассказ? Что особенно понравилось и почему? Нарисуйте словами картину, которую вы представили, прочитав этот рассказ.

От общего понимания прямого и переносного значения слова можно перейти к использованию в языке поэтических метафор (без употребления термина). В этом понимании прослеживается связь с уроками литературного чтения, а именно, с работой над языком художественного произведения. На уроках русского языка используется лексика, знакомая по урокам литературного чтения. Например, можно предложить стихотворение-загадку Елены Благиной, где отгадка – слово «*лопух*» - является поэтической метафорой. Чтобы

младшие школьники научились красоте и силу метафорической речи, необходимо элементарное творчество. Дети сами должны попробовать свои силы в употреблении слов в переносном значении – сначала по аналогии, затем по инструкции учителя и образцу (как было отмечено выше), и, наконец, самостоятельно. И здесь важны гибкость и подвижность. Например, в 3 классе, выполняя упражнение 14, где нужно прочитать и списать словосочетания, можно предложить такое задание: «Замените словосочетание *ветка дуба* другим – прилагательное+существительное» [5, с. 11].

Получилось *дубовая ветка*. А теперь составьте и запишите словосочетание, заменив слово *ветка* словом *яблоки* (*дубовые яблоки*). Как вы понимаете это? Яблоки растут на дубе? Нет, это означает *жесткие, несъедобные*. Вспомните, как называется, когда мы употребляем слово не в прямом значении? (*Переносное значение слова*). В каком из двух словосочетаний – прямое и в каком – переносное? Докажите это (во втором – переносное значение, яблоки не растут на дубе).

Так развивается способность гибко пользоваться словом, изменять его, рассматривать в прямом и переносном значении. Навыки быстрого использования слов в речи формируются через задания, типа: подобрать, выбрать, сочетать пары подходящих слов. Здесь можно вводить элементы соревнования (кто быстрее, кто больше). Такая быстрота предполагает развитие языкового чутья, умение выбрать нужное слова без перебора вариантов. Например, одно из таких заданий, классификационный (распределительный) диктант: распределить словосочетания в два столбика (в прямом и переносном значении): «*светлые обои, повесить голову, бархатный голос, светлая голова, каменное сердце, набить руку, свинцовые тучи, холодный дождь, медная пластина, бархатный занавес*».

Можно усложнить задание, предложив выборочный диктант: выписать из

диктуемых предложений только словосочетания с именами прилагательными в переносном значении:

У ворот стоял пожилой человек. Медленно падал ленивый снег. Холодная усмешка скривила его губы. Важная мысль родилась в уме. Серебряные песни летят вокруг.

При выполнении упражнений типа, подобрать и вставить наиболее подходящее слово в предложение (или контекст) формируются навыки точного и критичного выбора слова. Отметим, что слова для справок могут быть предложены учителем или подбираются учениками самостоятельно.

Например, возможно такое задание: списать текст, заменить вопросы подходящими по смыслу словами.

Ненастный день

С утра погода была (какая?). Пока мы добрались до реки, дождь сильно (что делал?) нас в лицо. (Какой?) ветер (что делал?) нашу палатку со страшной силой. (Какая?) погода не вызывала у нас желания еще раз (что сделать?).

Возможен и другой вариант работы: берется текст из учебника литературного чтения, но тогда анализируется язык автора после сравнения вариантов текста.

С целью совершенствования навыка выбора единственно возможного точного слова можно использовать и рифмованные строки. В этом случае стихотворение не

должно быть знакомо детям. Такая работа развивает у детей не только точность выбора, но и чувство рифмы.

Для развития языкового чутья, чувства критического отношения к слову младшие школьники могут исправлять ошибки в выборе слов литературных героев, например, Незнайки, помогают ему объяснить, в чем ошибка. Например, Незнайка составил предложение: *«На дорогах и домах снег лежит ситцем».*

- С чем сравнил снег Незнайка?

- Удачно ли такое сравнение?

- С чем можно сравнить снег? (С полотном)

- А что вы представляете, когда проносите слово «ситец»? (Яркая, пестрая ткань).

- Снег бывает таким? (Нет).

- А что можно сравнить с пестрым ситцем? (Поляну с разными цветами).

Такая работа учит младших школьников «видеть» слово, чувствовать, насколько слово подходит, критически выбирать.

Кроме того, можно объяснить написание буквы «е» в окончании слова *«ситцем».*

Таким образом, критический анализ выбора слов в текстах, сравнение вариантов, выбор и обоснование лучшего варианта способствуют развитию языкового чутья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе. М.: Просвещение, 2018. 143с.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 144с.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2. М.: Просвещение, 2018. 144с.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 159 с.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2. М.: Просвещение, 2018. 159 с.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2018. 160 с.

7. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеол. выражений / Российская АН. Ин-т рус.яз.; Российский фонд культуры. М.: Азъ Ltd., 1992. 960 с.
8. Примерные программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2010. 317 с.
9. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М.: Просвещение, 1977. 335 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 1 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. organiza-cij s prilozheniem na jelektronnom nositele. M.: Prosveshhenie, 2018. 143s.
2. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 2 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. organiza-cij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2 ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 144s.
3. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 2 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. organiza-cij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2 ch. Ch.2. M.: Prosveshhenie, 2018. 144s.
4. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 3 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. uchrezhde-nij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2 ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 159 s.
5. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 3 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. uchrezhde-nij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2 ch. Ch.2. M.: Prosveshhenie, 2018. 159 s.
6. Kanakina V.P., Goreckij V.G. Russkij jazyk. 4 klass. Ucheb. dlja obshheobrazovat. uchrezhde-nij s prilozheniem na jelektronnom nositele. V 2 ch. Ch.1. M.: Prosveshhenie, 2018. 160 s.
7. Ozhegov S.I. i Shvedova N.Ju. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: 72500 slov i 7500 fraze-ol. vyra-zhenij / Rossijskaja AN. In-t rus.jaz.; Rossijskij fond kul'tury. M.: Az# Ltd., 1992. 960 s.
8. Primernye programm po uchebnym predmetam. Nachal'naja shkola. V 2ch. Ch.1. M.: Prosveshhe-nie, 2010. 317 s.
9. Shmelev D.N. Sovremennyj russkij jazyk. Leksika. M.: Prosveshhenie, 1977. 335 s.

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Калашникова С.Г. Лексическая работа на уроках русского языка // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 64-69. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Kalashnikova.pdf>